

Internet de las Cosas (IoT) en la optimización del agua en la agroindustria datilera: Caso de estudio Valle de Mexicali Baja California

Verónica Quintero Rosas^{1✉}, Rubén Meraz Cabrales², Rodolfo Martínez Gutiérrez³,
Karina López Valle¹, Heber S. Hernández Tabarez¹

¹ Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Mexicali, Av. Tecnológico s/n, Col. Elías Calles, Mexicali BC, 21376

² Instituto Mexicano de Formación Ejecutiva, Secretaría de educación pública

³ Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Tijuana

Resumen

El Internet de las Cosas (IoT) se orienta a sistemas que requieren monitoreo y control constante, y ha demostrado ser útil en múltiples áreas de aplicación como la atención médica, el monitoreo ambiental, la agroindustria, los hogares y ciudades inteligentes, así como en el ámbito deportivo etc. Estas aplicaciones suelen operar con recursos limitados, ya que los dispositivos empleados para la adquisición de datos rara vez están conectados a una fuente de energía permanente y, en su lugar, funcionan con baterías de baja capacidad. De ahí que la optimización en el uso de recursos como memoria, potencia de procesamiento y que las comunicaciones inalámbricas resulten indispensables. Una de las principales ventajas del IoT es que permite la captura de parámetros del entorno físico en tiempo real sin la necesidad de interacción humana, lo que lo convierte en una tecnología prometedora para el sector agroindustrial. En este trabajo se presenta un sistema de riego de precisión basado en el paradigma de IoT, caracterizado por su flexibilidad, escalabilidad y bajo consumo energético. El sistema se fundamenta en el uso de un microcontrolador de bajo costo, un entorno de tiempo real y un protocolo de comunicación inalámbrica eficiente, lo cual facilita su adaptación y expansión con nuevas funcionalidades. La incorporación de IoT en la agroindustria datilera del Valle de Mexicali representa un avance hacia una agricultura más eficiente, sostenible y resiliente. Más allá de optimizar el uso del agua, esta tecnología transforma la manera en que se gestionan los cultivos y los recursos agrícolas. A medida que su adopción se generalice, se prevé un impacto positivo en la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad ambiental, consolidando a la agroindustria datilera como un modelo innovador y responsable para el futuro.

Abstract

The Internet of Things (IoT) is oriented toward systems that require constant monitoring and control and has proven to be useful in multiple application areas such as healthcare, environmental monitoring, agroindustry, smart homes and cities, as well as in the sports sector. These applications typically operate with limited resources, since the devices used for data acquisition are rarely connected to a permanent power source and instead rely on low-capacity batteries. Therefore, optimizing the use of resources such as memory, processing power, and wireless communications is essential. One of the main advantages of IoT is its ability to capture parameters from the physical environment in real time without the need for human interaction, making it a promising technology for the agroindustrial sector. This work presents a precision irrigation system based on the IoT paradigm, characterized by its flexibility, scalability, and low energy consumption. The system is based on the use of a low-cost microcontroller, a real-time environment, and an efficient wireless communication protocol, which facilitates its adaptation and expansion with new functionalities. The incorporation of IoT into the date palm agroindustry of the Mexicali Valley represents a step forward toward more efficient, sustainable, and resilient agriculture. Beyond optimizing water use, this technology transforms the way crops and agricultural resources are managed. As its adoption becomes more widespread, a positive impact on productivity, profitability, and environmental sustainability is expected, consolidating the date palm agroindustry as an innovative and responsible model for the future.

Palabras Clave: Internet de las cosas, sistema de riego, agroindustria datilera

Keywords: Internet of Things, irrigation system, date palm agroindustry

1. INTRODUCCIÓN

El agua es la base de la vida y uno de los pilares de la producción de alimentos; sin embargo, en los últimos años su disponibilidad se ha vuelto cada vez más limitada. Hoy en día, cada persona cuenta con menos agua renovable que hace una década, lo que evidencia una presión creciente sobre los recursos hídricos del planeta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) [1], la disponibilidad de agua renovable por habitante ha disminuido alrededor de un 7 % en los últimos diez años, un dato que refleja con claridad la magnitud de la crisis hídrica a nivel global.

Este problema se agrava si se considera que la agricultura es responsable de aproximadamente el 70 % de la extracción total de agua dulce en el mundo. Aunque este sector es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria, también es uno de los principales focos de desperdicio de agua, debido al uso de sistemas de riego tradicionales y poco eficientes. Esta situación no solo compromete la producción agrícola, sino que también pone en riesgo el acceso al agua de comunidades enteras, especialmente en un escenario donde se estima que, hacia mediados de este siglo, la demanda de alimentos deberá incrementarse cerca de un 70 % para abastecer a una población mundial que rondará los 10 mil millones de personas.

En el caso de México, la problemática resulta aún más crítica. Cerca del 76 % [2] del agua disponible se destina a actividades agrícolas, una proporción que supera el promedio mundial, y una parte considerable de este recurso se pierde debido a la falta de tecnificación en los sistemas de riego. Esta realidad es particularmente evidente en regiones áridas como el Valle de Mexicali, Baja California, donde la agricultura intensiva es clave para la economía regional y donde el uso eficiente del agua se vuelve indispensable para asegurar la viabilidad de cultivos altamente dependientes del recurso hídrico, como el dátil. Ante este panorama, el avance de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) [3] abre nuevas oportunidades para enfrentar el problema de la escasez de agua. A través del monitoreo en tiempo real, la automatización y el análisis de datos, los sistemas basados en IoT permiten optimizar el riego [4] y tomar decisiones más precisas y oportunas. Diversos estudios han demostrado que la implementación de riego inteligente puede reducir el consumo de agua hasta en un 30 %, al mismo tiempo que mejora la productividad agrícola y la capacidad de adaptación a condiciones climáticas cambiantes.

Bajo este contexto, el presente trabajo analiza el potencial del Internet de las Cosas como una herramienta para optimizar [5] el uso del agua en la agroindustria datilera, tomando como caso de estudio el Valle de Mexicali, Baja California, una región que enfrenta serios desafíos en materia de disponibilidad hídrica y que demanda soluciones tecnológicas eficientes y sostenibles para garantizar la producción agrícola a largo plazo.

2. DESARROLLO

Para establecer el momento y la cantidad adecuada de riego, es necesario comprender conceptos fundamentales como la capacidad de campo, el agua disponible para la planta y el punto de marchitez permanente (figura 1). Estos parámetros, que describen el contenido de agua en el suelo, pueden expresarse en términos de pulgadas de agua por pie de suelo (figura 2). Los cultivos agrícolas requieren que el suelo conserve un nivel específico de humedad, el cual depende tanto del tipo de planta como de su etapa de desarrollo. En la figura 1 se presentan los parámetros asociados al contenido de agua en el suelo [7]. Para evitar el marchitamiento y posterior muerte de las plantas, el suelo debe alcanzar la llamada capacidad de campo,

definida como la cantidad máxima de agua que permanece retenida entre las partículas del suelo y que resulta disponible para el uso vegetal, una vez que el agua gravitacional se ha drenado. Este estado suele alcanzarse entre dos y tres días posteriores al riego, cuando la tensión de humedad en el suelo es cercana a 0.3 bars (30 centibares o 3 metros de columna de agua) en suelos arcillosos, o de 0.1 bars en suelos de textura media [6].

Soil Texture	Field Capacity (in)	Plant available water (in)	Permanent wilting point (in)
Sand	1.2	0.7	0.5
Loamy sand	1.9	1.1	0.8
Sandy Loam	2.5	1.4	1.1
Loam	3.2	1.8	1.4
Silt loam	3.6	1.8	1.8
Sandy clay loam	4.3	1.9	2.4
Sandy clay	3.8	1.7	2.2
Clay loam	3.5	1.3	2.2
Silty clay loam	3.4	1.6	1.8
Silty clay	4.8	2.4	2.4
Clay	4.8	2.2	2.6

Figura 1. Humedad del suelo [3]

Figura 2. Contenido de agua y tipos de agua en el suelo [3]

Arquitectura y componentes del sistema IoT

La arquitectura de un sistema IoT para la agricultura de precisión se puede entender como una estructura de capas interconectadas que garantizan el flujo de datos desde el campo hasta las plataformas de análisis y control [8]. Generalmente, se compone de las siguientes capas:

- **Capa de Percepción (Dispositivos):** Constituye el nivel más bajo del sistema y es responsable de la interacción directa con el entorno físico. Incluye una variedad de sensores que capturan datos ambientales (como humedad del suelo, temperatura, pH, etc.) y actuadores (electroválvulas, bombas de riego) [18] que ejecutan comandos. Estos componentes están conectados a un microcontrolador (como el ESP32) que acondiciona y digitaliza las señales de los sensores, preparándolas para su transmisión [9].

- **Capa de Red:** Su función principal es la transmisión de los datos recopilados desde el microcontrolador hasta la plataforma en la nube. En la agricultura, donde las distancias y la disponibilidad de energía son consideraciones críticas, se utilizan tecnologías de comunicación inalámbrica como Wi-Fi para corta distancia, o protocolos de largo alcance y bajo consumo como LoRaWAN, ZigBee o XBee [13].
- **Capa de Procesamiento (Plataforma en la Nube bróker):** En esta capa, los datos recibidos a través de la red son almacenados, analizados y procesados. Servicios como AWS IoT Core, por ejemplo, se encargan de la ingesta de grandes volúmenes de datos mediante protocolos ligeros como MQTT, y servicios de bases de datos como DynamoDB los almacenan para su posterior consulta y análisis [10].
- **Capa de Aplicación:** Es la interfaz final que permite a los usuarios interactuar con el sistema. A través de dashboards o aplicaciones web, los agricultores pueden visualizar los datos en tiempo real, recibir alertas, y configurar las reglas de control para los actuadores, lo que posibilita una toma de decisiones informada y la automatización de tareas [11].

La Figura 3 presenta la arquitectura del sistema desarrollado, la cual se compone de cuatro capas principales:

Figura 3. Arquitectura IoT del sistema propuesto

La unidad de procesamiento de datos funciona como el punto donde se reúnen los datos obtenidos de los sensores instalados en el cultivo. A través de un puerto de comunicación, como el puerto serial, esta unidad recibe la información del sensor que mide la humedad del suelo y la envía de forma periódica al servidor. De la misma manera, también recoge los datos del sensor que mide la temperatura y la humedad del ambiente, y los transmite junto con la información del suelo. Para este proceso se utiliza un sistema de comunicación inalámbrica, lo que permite enviar los datos sin necesidad de cables.

El servidor se encarga de recibir la información enviada por todas las unidades distribuidas en el área de cultivo. Una vez recibidos, los datos se almacenan y se envían a la nube, donde pueden ser analizados de forma más detallada. Con base en estos análisis, el sistema puede generar avisos para los usuarios, ayudándolos a tomar mejores decisiones sobre el riego, como aumentar o disminuir la cantidad de agua o la frecuencia con la que se riega el cultivo. La Figura 4 muestra de manera general cómo está configurado el equipo utilizado en el proyecto.

Figura 4. Configuración del sistema propuesto

Conexión cliente- bróker MQTT

Para la conexión hacia el bróker MQTT se hará uso de un ESP32, este tipo microcontroladores [17] proporcionan conectividad Wi-Fi, permitiendo establecer conexiones a internet. Cuando el módulo receptor XBee recibe los datos del sensor, el ESP32 establecerá una conexión con el bróker IoT Core de Amazon Web Services. Amazon Web Services proporciona un cifrado para las conexiones con IoT Core a través del protocolo de seguridad TLS (Transfer Security Layer) [14], mediante la generación de certificados en formato X509 para el dispositivo que desea conectar.

La conexión entre el ESP32 e IoT Core [18] se hará mediante un cliente MQTT que use el protocolo de seguridad TLS [20]. Las librerías de desarrollo para el ESP32 proporcionan todas las funciones necesarias basadas en dicho protocolo de seguridad para la creación de clientes MQTT [19], por lo tanto, la programación del microcontrolador se simplifica de manera significativa. Para comenzar a utilizar el servicio IoT Core de AWS es necesario crear una cuenta desde su página principal. Al crear la cuenta se pedirán datos básicos de usuario como; nombre, dirección, teléfono y una cuenta bancaria para la facturación. AWS proporciona periodos de prueba en los que muchos de sus servicios están disponibles de manera gratuita sin costo, haremos uso estas funcionalidades para el desarrollo de este proyecto. El periodo de prueba gratuito suele ser de 12 meses, cada servicio cuenta con limitaciones en las operaciones que pueden llevar a cabo, en caso de sobrepasar los límites gratuitos se inicia el proceso de facturación.

3. RESULTADOS

Se desarrolló el sistema de sensores y se programó todo el sistema y a continuación se demuestra.

Figura 5. Sistema General de riego

Figura 6. Comparación entre semanas de variables como sensor, baterías, temperatura ambiental etc.

Visualización de Todas las Semanas

Figura 7. Análisis por semana, selección del tipo de gráfico

! ALERTA: Tu dáttil está por secarse Inbox x

datilesalerta@gmail.com

to me ▾

Hola Alex,

El sistema detectó una humedad baja.

Humedad actual: 69.0%

Revisa el sistema de riego lo antes posible.

Figura 8. Alertas de correo electrónico

4 CONCLUSIONES

El crecimiento constante de la población mundial, junto con la limitada disponibilidad de recursos básicos como el agua y los alimentos, ha llevado a investigadores de todo el mundo a buscar nuevas soluciones para enfrentar los retos actuales de la agricultura. Entre estos desafíos destacan el uso eficiente del agua y la necesidad de aumentar la productividad de los cultivos. En este escenario, el Internet de las Cosas (IoT) surge como una alternativa tecnológica que permite monitorear de forma continua y remota tanto los cultivos como su entorno, reduciendo la necesidad de intervención humana.

Una de las aplicaciones más relevantes de esta tecnología es el riego de precisión, cuyo objetivo es suministrar a las plantas únicamente la cantidad de agua que realmente necesitan, lo que contribuye a mejorar la producción y a reducir costos. En este trabajo se presentó el desarrollo de un sistema de riego de precisión para la agroindustria, basado en IoT. El sistema utiliza un microcontrolador de bajo costo y alto desempeño, cuyas capacidades se ven reforzadas mediante el uso de un sistema operativo embebido. El artículo se enfoca en el diseño e implementación de la solución propuesta, describiendo de manera clara la selección, configuración e instalación de sus componentes. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos, los cuales demuestran tanto la facilidad de implementación y uso del sistema como su potencial para aplicaciones reales en el sector agrícola. Hace falta más experimentación respecto a la producción ya que el productor no tiene estipulado cuantos kilogramos de fruto tiene cada planta sin embargo las plantas donde se experimentó el sistema sobrevivieron vivas y produjeron fruto de forma natural y normal con una cantidad del 35% por ciento menos que un año anterior.

REFERENCIAS

- [1] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación <https://www.fao.org>, verificado diciembre 2025
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, <https://www.inegi.org.mx/>, verificado noviembre 2025
- [3] Daniele Miorandi, Sabrina Sicari, Francesco De Pellegrini, and Imrich Chlamtac. Internet of things: Vision, applications and research challenges. *Ad Hoc Networks*, 10(7):1497 – 1516, 2012. 2.1
- [4] M. Wollschlaeger, T. Sauter, and J. Jasperneite. The future of industrial communication: Automation networks in the era of the internet of things and industry 4.0. *IEEE Industrial Electronics Magazine*, 11(1):17– 27, March 2017. 2.1
- [5] Kazem Sohraby, Daniel Minoli, and Taieb Znati. *Wireless sensor networks: technology, protocols, and applications*. John Wiley & sons, 2007. 2.2.2
- [6] P. K. Kashyap, S. Kumar, A. Jaiswal, M. Prasad y A. H. Gandomi, “Towards precision agriculture: IoT-enabled intelligent irrigation systems using deep learning neural network,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 16, pp. 17479–17491, Aug. 2021, doi: 10.1109/JSEN.2021.3069266.
- [7] [M. T. Huque, J. J. Godhuli, S. M. R. Pushon y E. Haque, “Internet of Things (IoT)-based smart irrigation system for sustainable agriculture,” *Journal of Informatics Electrical and Electronics Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 1–7, Nov. 2023.
- [8] H. N. Alsammak y Z. S. Mohammed, “Internet of things (IoT) work and communication technologies in smart farm irrigation management: A survey,” *NTU Journal of Engineering and Technology*, vol. 1, no. 3, pp. 1–15, 2025.
- [9] E. Romero-Riaño, C. Galeano-Barrera, C. D. Guerrero, M. Martínez-Toro y D. Rico-Bautista, “IoT aplicado a sistemas de riego en agricultura: Un análisis de usabilidad,” *Revista Colombiana de Computación*, vol. 23, no. 1, pp. 44–52, 2022.
- [10] S. Singh y S. Surbhi, “IoT based smart irrigation and soil monitoring system for precision farming,” *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)*, 2025.
- [11] J. P. Tovar Soto, O. L. García Navarrete y L. C. Gutiérrez Martínez, “Propuesta de diseño de una red inalámbrica de sensores y actuadores para riego con tecnología IoT,” *Investigación e Innovación en Ingenierías*, vol. 10, no. 1, pp. 99–123, Apr. 2022.
- [12] A. Abdelmoneim, A. Hafez y M. Abd-ElGawad, “IoT sensing for advanced irrigation management,” *Sensors*, vol. 25, no. 7, pp. 1–22, 2025.
- [13] M. Solanki, “Precision irrigation in agriculture using an IoT-based smart water management platform: A review,” *International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology*, vol. 9, no. 6, pp. 12–18, Nov. 2021.
- [14] A. Monica, M. Yeshika, B. Abhishek, S. Sanjay y H. Dasiga, “IoT based control and automation of smart irrigation system,” en *Proc. Int. Conf. on Recent Innovations in Signal Processing and Embedded Systems (RISE)*, 2017, pp. 601–607.
- [15] N. J. Perković, T. Rudeš y S. Damjanović, “Smart irrigation system for precision agriculture: The AREThOU5A IoT platform,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 23, pp. 17539–17547, Dec. 2020.
- [16] S. Thakare y P. Bhagat, “Arduino-based smart irrigation using sensors and ESP8266 WiFi module,” en *Proc. Int. Conf. on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, 2018, pp. 1–5.
- [17] V. Vaishali, S. Suraj, G. Vignesh, S. Dhivya y R. Udhayakumar, “Mobile integrated smart irrigation management and monitoring system using IoT,” en *Proc. Int. Conf. on Communication and Signal Processing (ICCS)*, 2017, pp. 2164–2167.
- [18] J. Wilson, C. Davis y P. Miller, “Sensor fusion techniques for improved accuracy in smart irrigation systems,” *IEEE Sensors Journal*, vol. 18, no. 20, pp. 8345–8352, Oct. 2018.

- [19] S. Taylor, J. Clark y D. Thompson, "Water quality monitoring integration in smart irrigation systems," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 69, no. 6, pp. 3421–3428, Jun. 2020.
- [20] N. Nawandar, "IoT based intelligent irrigation support system for smart agriculture," Applied Computing and Informatics, vol. 15, no. 1, pp. 45–52, 2019.

Autor de correspondencia: veronicaquintero@itmexicali.edu.mx